

O‘QUVCHILARDA AJDODLARIMIZ MILLIY-MA’NAVIY MEROSI TIZIMINI O‘RGANISH

Yulchiyev Sobirali Yuldashevich

Namangan viloyat PMM o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ajdodlarimizni milliy-ma’naviy merosi tizimini o‘rganishda har bir mashg‘ulot, tarbiyaviy tadbir o‘quvchilar ongida ma’naviy madaniyatning yagona ilmiy manzarasi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishi, shaxsiy hayotda, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga erishishi; milliy ma’naviy madaniyat tizimi tarbiyaviy mohiyatini anglab yetish malakalarini shakllantirish.

Tayanch tushunchalar: ajdodlar, muhim vazifalarni, intellektual meros, o‘zbek xalqining milliy-ma’naviy merosi, o‘z tajribasi, mas’uliyat, imkoniyat.

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ НАШИХ ПРЕДКОВ

Аннотация: Каждое упражнение, воспитательное мероприятие по изучению системы национально-духовного наследия наших предков должно развивать в сознании учащихся их представление об уникальном научном ландшафте духовной культуры, находить свое место в жизни личности и общества; формирование умений понимать воспитательную сущность системы национальной духовной культуры.

Ключевые слова: предки, важные задачи, интеллектуальное наследие, национальнодуховное наследие узбекского народа, собственный опыт, ответственность, возможности.

STUDENTS STUDY THE SYSTEM OF NATIONAL AND SPIRITUAL HERITAGE OF OUR ANCESTORS

Annotation: In studying the system of the national-spiritual heritage of our ancestors, every training and educational event should develop in the minds of students their imagination about the unique scientific landscape of spiritual culture, and find their place in personal life and society; formation of skills to understand the educational essence of the national spiritual culture system.

Basic concepts: ancestors, important tasks, intellectual heritage, national-spiritual heritage of the Uzbek people, own experience, responsibility, opportunity.

Introduction (Kirish). Sharq mutafakkirlarining o‘rni beqiyosdir. Mana shular orasida Markaziy Osiyolik mashxur faylasuf, qomusiy olim Forobiyning o‘rnilar alohida ahamiyat kasb etadi. Forobiy, Ulug‘bek, Ibn Sino kabi qator allomalarimizning hayoti va ijodi biz uchun ilmiy meros. Undan to‘g‘ri foydalanishimiz va avaylab asrashimiz va kelajak avlodga yetkazish biz uchun ulkan vazifalardan biridir. Ajdodlarimizni milliy-ma‘naviy merosi tizimini o‘rganishda har bir mashg‘ulot, tarbiyaviy tadbir o‘quvchilar ongida ma‘naviy madaniyatning yagona ilmiy manzarasi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishi, shaxsiy hayotda, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga erishishi, milliy ma‘naviy madaniyat tizimi tarbiyaviy mohiyatini anglab yetish malakalarini shakllantirishi, o‘z ma‘naviy faoliyatining natijalarini oldindan ko‘ra bilishga o‘rgatishi, tabiat va jamiyat, inson va u yashaydigan muhit haqida ilmiy bilim bilan qurollanishi kerak. Milliy-ma‘naviy merosni shakllantirish maqsad va vazifalarini ijobiy hal etishda mashg‘ulotlarning xarakteriga mos ma‘naviy muhit yaratish uchun barcha omillarga tayanish talab etiladi. Chunki, o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligidagi faoliyat jarayoni shu faoliyatning samaradorligini oshiruvchi, ularning ma‘naviy talab va ehtiyojlarini qondiruvchi muhit yaratilishini taqozo etadi. Bunday ma‘naviy muhit uchun o‘qituvchi bilim saviyasining o‘quvchilar talabiga mosligi, o‘qituvchi uslubiyatidagi rang-baranglik, o‘qituvchi va o‘quvchi, maktab pedagogik jamoasi va o‘qituvchi o‘rtasidagi munosabatlarning sofliqi, sinf jamoasini o‘quv qo‘llanmalari, o‘quv vositalari bilan ta‘minlash darajasi, maktabning moddiy va ma‘naviy bazasi, o‘quvchi oilasining ma‘naviy muhiti kabilar muhim rol’ o‘ynaydi. O‘quvchi ma‘naviy muhitning faoliyat jarayonida xulq namunasi orqali o‘z ma‘naviy qiyofasini namoyon eta boradi. Bu o‘rinda subyektning shaxsiy va ijtimoiy harakati nutqiy aloqalar, pedagogik muloqot zahirida shakllanib takomillashadi.

Methods (Metodologiya). Shundan kelib chiqib o‘quvchilarida ajdodlarimiz milliy-ma‘naviy merosining tarkib topish belgilari, ma‘naviy ehtiyoj, talab, qiziqish, o‘z-o‘zini anglashi, ma‘naviy muhit va faoliyat jarayonida turli omillar, o‘quvchi shaxsining xulq namunasi, xatti-harakati, o‘zaro nutqiy aloqasi, o‘qituvchi va o‘quvchi ijodkorligi kabi omillar ta‘sirida shakllanib boradi. Bunga dars va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar jarayonida e‘tibor berish talab etiladi. Umumta‘lim maktabi o‘quvchilarida milliy-ma‘naviy meroslar mohiyatini o‘rganish, pedagogik imkoniyatlaridan keng foydalanish asosan dars jarayonini tashkil etish va uning asosiy tarkibiy qismlariga qo‘yiladigan talablarga ijodiy yondashishga bog‘liq. O‘zbek xalqining milliy-ma‘naviy merosi sifatida o‘rganishning samarali jihatlari qator pedagogik imkoniyatlarga tayangan holda yaratiladi. Bu o‘rinda o‘quvchilarda o‘rganiladigan fanlarning umumiy xarakteri dars jarayonida o‘rganiladigan mavzuning intellektual merosni o‘rganishdagi imkoniyatlari, o‘quvchining ma‘naviy talabi, qiziqishi va ma‘naviy madaniyat darajasi, o‘quvchi intellektual ehtiyoji va

o‘qituvchi saviyasi, ta‘lim mazmunida darsning ta‘limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchilik xususiyatlariga yaxlit jarayon sifatida munosabat; dars shakllari, usul va vositalarning o‘quvchi ilmiy dunyoqarashini tarbiyalash samaradorligini ta‘minlashga xizmat qila olish darajasi, umuminsoniy va milliy qadriyatlar mushtarakligi asosida o‘quvchilarda milliy ma‘naviy madaniyatni shakllantirish, o‘quvchilarning yosh va ruhiy xususiyatlarini hisobga olish, ta‘lim-tarbiya mazmunining o‘zaro davr talabiga moslik darajasi (dastur, darslik, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar, ma‘rifiy manbaalar) hisobga olinadi. O‘quvchilarida o‘zbek xalqining milliy ma‘naviy merosini o‘rgatishga yo‘naltirilgan darsning maqbul andozasi, faoliyatni tashkil etish negizi hisoblangan uchlik asosida yaratiladi. O‘qituvchi va o‘quvchi ma‘naviy faoliyati (ma‘naviy muhit, ya‘ni dars jarayonida) uchun asosiy yo‘llanma, reja, dastur, darslik, o‘quv qo‘llanmalarining (ta‘lim mazmuni) mazmuni intellektual meroslar asosida boyitilishi boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ilmiy-madaniy merosni o‘rgatishda tayanch nuqta vazifasini bajaradi. Ta‘lim-tarbiya mazmunining ta‘sirchanligi uning mohiyatini ochib berishga qaratilgan intellektual merosni tanlashda amal qiladigan tamoyillarga rioya etishni talab etadi. Biz aynan o‘quvchilar uchun O‘zbekiston tarixi va Tarbiya dasturiga material tanlashda quyidagi omillarga asoslandik:

Results (Natijalar)dastur mavzularining mohiyatini yoritishga xizmat qilgan materiallarning ilmiyligi, ixchamligi, qiziqarliligi, asosliligi, qo‘llashga mosligi, ketma-ketligi, tarixiyiligi;

- o‘quvchilarning ma‘naviy ehtiyoji, talabi, qiziqishlarini qondira olishi;
- o‘quvchilarning yoshi, sinfnig umumiy saviyasiga mosligi;
- ilmiy va milliy xarakterni ifodalashi;
- o‘quvchi faoliyati qamrovi;
- o‘quvchi bilim saviyasi, mantiqiy fikr doirasining o‘sishi, tarbiyasiga ta‘siri; - o‘quvchini ruhiy va jismoniy zo‘riqtirmaslik.

Eng muhim omil ta‘lim mazmuni o‘zining g‘oyaviy yuksakligi va o‘quvchilarda intellektual merosning yuksalishiga xizmat qilish darajasi bilan izohlanadi.

Discussion (Muhokama)Ushbu omillar darslik va uslubiy qo‘llanmalar, ajododlarimiz milliy-ma‘naviy merosi hamda ularning tarbiyaviy ahamiyatini o‘quvchi ongiga yetkaza oladigan ma‘rifiy manbaalarni tanlashda ham amal qiladi. Bu o‘z navbatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini faolligini oshirishda dasturil amaldir. Aynan shu omillarga tayangan holda Tarbiya darslarining mazmuniga mos ajdodlarimiz milliy-ma‘naviy merosi tanlanadi. Dars jarayonini tashkil etishning ikkinchi tomoni o‘qituvchi madaniyati va intellektual salohiyati bilan bog‘liq bo‘lib, u dasturda va darslikda berilgan ilmiy bilim tizimini nafaqat o‘quvchiga yetkazish bilan chegaralanadi, balki u shu bilimlar tizimiga bo‘lgan o‘zining ishonchli dalillarini ham hayotiy tajriba asosida bayon etadi. Bu yerda ta‘lim va tarbiyaning

birlikini ta'minlovchi, ma'naviy ishonchni shakllantirish sharti bilim va munosabat qonuniyati namoyon bo'ladi. Ushbu qonuniyat asosida o'quvchida intellektual merosni o'rganishda o'qituvchi dars jarayonida qator muhim vazifalarni bajaradi. O'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi haqidagi ma'lumotlarni aniq, ishonarli tarzda o'quvchi ongiga yetkazish, o'z tajribasi asosida o'quvchining shaxsiy tasavvuri, fikri, munosabati orqali milliy-ma'naviy merosga nisbatan g'urur, e'tiqodni shakllantirishga ta'sir etish, o'quv materialini idrok etishni samarali tashkil qilish orqali o'quvchilarda voqea va hodisalarga yangicha munosabatni tarbiyalash zamirida ijodiy fikrlashni, ajdodlarimiz milliy-ma'naviy merosiga nisbatan mehr-muhabbatni o'stirish, dars jarayonida samimiy, sog'lom ma'naviy muhit yaratish, "o'qituvchi – o'quvchi", "o'quvchi – o'quvchi", "o'quvchi – ma'naviy manbaa", "o'quvchi – milliy-ma'naviy meros" o'rtasidagi o'zaro ijodiy, faol muloqotni vujudga keltirish. Ushbu tizim orqali darslarni tashkil qilish bilan bir qatorda darsdan tashqari tadbirlarda ham ushbu strategiyani saqlab qolish o'quvchilar faolligining asosi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun odobnoma va o'qish mashg'ulotlari o'tish jarayonida milliy ma'naviy merosning mohiyatini o'rganishda o'quvchining bilim saviyasi, qiziqish doirasi, faolligi, atrofmuhitga, milliy-ma'naviy meros manbaalariga munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Tavsiya etilayotgan Tarbiya darsi andozasi mohiyati o'quvchida quyidagi asosiy masalalarni bilishga yo'naltiriladi:

- milliy-ma'naviy merosning taraqqiyot bosqichlari, ularning asosiy belgilarining ko'rinishlarini;
- o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi qirralari, manbaalarining o'zaro ta'sirini va aks ta'sirini;
- o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi rivojlanishi jihatidan zarur bo'lgan insonparvarlik, yaxshilik, mehnatsevarlik va boshqa ma'naviy-ruhiy qadriyatlarni;
- insonni ilmiy jihatdan tubanlashtiruvchi (yovuzlik, jaholat, zo'rlik, yolg'onchilik, qabihlik va b.q.) sifatlarni.

Bu o'rinda o'quvchisi o'z xalqi madaniyati, qadriyatlari, tarixi, dini, o'tmish avlodajdodlari yaratib qoldirgan moddiy-ma'naviy boyliklarni o'rganish asosida umuminsoniy, jahon ma'naviyati olamiga yo'l ochish mumkin degan aqidaga asoslanish zarur. Demak, maqsadning yakdilligi, aniqligi, mukammalligi, o'qituvchi va o'quvchi imkoniyatlariga mosligi, dars jarayonida o'quvchilarning o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi haqidagi tasavvurlarini shakllantirib, ularda faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat

jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi»gi PQ-3907-son
Qarori. 2018 yil 14 avgust

2. Pedagogika. O‘. Asqarova va boshqalar, - T. Navro‘z, 2021

3. Tarbiya darsliklari. 8-sinflar uchun. – T.: Sano-standart. 2020.

@edurtm_uz

www.marifat.uz